

2024 ലെ ചില ജനപ്രിയ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ- ഒരുവലോകനം

മുഖവുര

Letha.K

Assistant Professor, Department of Languages

Sree Narayana Guru College, Coimbatore

lethasngc83@gmail.com - 9865260809

Abstract :

The Malayalam film industry, known as 'Mollywood', shows the real life of a person - Early history of Malayalam cinema - Contemporary films that bring Malayalam cinema to international standards - Popular films of 2024 - The vivid portrayal of life in them illustrates the changing tastes of today's young generation, women's freedom, and emotional conflict

Keywords : Female characters, social consciousness, new generation, OTT cinema

പ്രബന്ധസംഗ്രഹം

' മോളിവുഡ് ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലയാള സിനിമാലോകം മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്-മലയാള ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യകാല ചരിത്രം - അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ മലയാള ചലച്ചിത്രத்தை കൊണ്ടുവരുന്ന സമകാലിക ചിത്രങ്ങൾ - 2024 ലെ ജനപ്രിയ ചിത്രങ്ങൾ - അവയിലെ പച്ഛയായ ജീവിതവിഷ്കാരം,ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയുടെ മാറുന്ന അഭിരുചികൾ, സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം, വൈകാരിക സംഘർഷം എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്നു

താക്കോല് വാക്യകള്

സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ, സാമൂഹികാവബോധം, ന്യൂജനറേഷൻ,

ഒ.ടി.ടി.സിനിമ

ആമുഖം

സിനിമ ഒരു കൂടായ പരവർത്തനമാണ്. സംവിധായകന്റെ കലയെന്ന് പറയാറുണ്ട്. തിരക്കഥാകൃത്ത് മുതൽ താഴോടടുത്തു കലാകാരന്മാരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരും അതിൽ ഒരുപോലെ പരാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. “ മോളിവുഡ്” എന്ന് മലയാള സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് പലപ്പോഴും ജീവിതവിഷയങ്ങൾ മറുപടിയായി നിന്ന് വരേണ്ടു. പരയകേ ശ്രദ്ധനടിക്കേണ്ടുവളർന്നു നിൽക്കുന്നു. പരതിഭാഗലികളായ കലാകാരന്മാർ. യഥാർത്ഥ ജീവിതം തുറന്നു കാട്ടുന്നതായ തിരക്കഥാകൃത്തുകൾ എന്ന് വിവരാൽ സമപന്നമാണ് മലയാള സിനിമ.

മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രം

ആദ്യത്തെ നിശ്ചിത ചിത്രമായ വിഗതകുമാരന്റെ നിർമ്മാതാവും സംവിധായകനും ആണ് മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവ് എന്ന് നിയമപരമായി ജെ.സി ഡാനിയൽ . 1938 ലാണ് ആദ്യമലയാള ശബ്ദചിത്രമായ ബാലൻ പുറത്തിറങ്ങിയത്. ആദ്യകാല മലയാള ചിത്രങ്ങൾ തമിഴ് മാതൃകയിലുള്ളവയാണ് നല്ല കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർ അഭിനയരംഗത്ത് കടക്കിലെന്ന് ധാരണയുമായി ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലാണ് സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വെച്ച് 'നിർമ്മല' എന്ന് ചലച്ചിത്രം പി.ജെ. ചരിയാൻ നിർമ്മിച്ചത്. ഈ സിനിമയിലൂടെ സംഗീതത്തിന് സിനിമയിൽ പരാധാന്യം ഉണ്ടായി. കരളത്തിൽ ഉദയാ സർവ്വധിയോ സ്ഥാപിതമായതോടെ കലാകാരന്മാരുടെയും നിർമ്മാതാക്കളുടെയും ഇടയിൽ ഉണർവുണ്ടായി. 1949 ൽ 'വള്ളിനക്ഷത്രം ' എന്ന് സിനിമ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നട്ടേടങ്ങളുടെ കാലമായിരുന്നു. പരശസ്ത സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ നോവൽ തിരക്കഥയായി. ജീവിതനുക, നീലകുയിൽ, ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ്, രാമചന്ദ്രൻ എന്ന് പൗരൻ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ പിറന്നു. രാമു കാർയാടും പി ഭാസ്കരനും സംവിധാനം ചെയ്ത നീലകുയിൽ എന്ന് ചിത്രം അഖിലനേതയാ പരശസ്തിക്ക് നിമിത്തമായി. തകഴിയുടെ ചെമ്മീൻ ഏറ്റവും

നല്പ സിനിമയ്ക്കുള്ള ദശേയ പുരസ്കാരം നഭി. തുടർന്നു ഏം ടി വാസുദേവൻ നായർ, അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, അരവിന്ദൻ, പത്മരാജൻ, ഭരതൻ, കമൽ, പ്രിയദർശൻ, സത്യനന്തികാട്, സിബി മലയിൽ, ശ്രീനിവാസൻ, ഹരിഹരൻ, സിദ്ദിഖ്- ലാൽ, ഐ.വി.ശശി, ഫാസിൾ, ജയരാജ്, ബ്ലൈസി തുടങ്ങിയവർ തങ്ങളുടെ സിനിമയിലൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ ഭാവരീതം തലങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു.

മലയാള സിനിമ - ഇന്ന്

മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായി അവതരണ രീതിയുമാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമയിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത്. പര്യക്ഷേപകരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സിനിമയുടെ ട്രൈഡ് മാറുന്നു. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഉപയോഗത്തോടെ മലയാള സിനിമ ഇന്ന് വർദ്ധിച്ച് വ്യവസായമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഇന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ പരശസ്തിയാർജ്ജിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കലാമൂല്യമുള്ള ആർട്ട് സിനിമ, കലാമൂല്യം കുറഞ്ഞ കമ്പോള സിനിമ എന്ന് വിഭജനം ഇല്ല.

ജീവിതത്തെ ജീവിതമായി മാത്രം കണ്ട്, ഒരു കഥയെ കഥയായി മാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്, സദാചാര നിലപാടുകൾ എടുക്കാതെ പുതിയ ദൃശ്യാനുഭവമാണ് ന്യൂജനറേഷൻ സിനിമകൾ. മനുഷ്യന്റെ വികാരങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പരാധാന്യം. അല്ലാതെ താര പരിവേഷത്തിന് സ്ഥാനമില്ല. പര്യക്ഷേപകർ ആരാധിക്കുന്നതും ഇത്തരം റിയൽ കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ്. ഇന്നത്തെ സിനിമകൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ആരംഭവും അവസാനവും ഇല്ലാത്തതാണ് മൂലകഥ. സാമൂഹികാവബോധം ഉണ്ടാകുന്ന സിനിമകളെ ഇന്നത്തെ തലമുറ വ്യക്തിഗത ജീവിതങ്ങൾക്കും താല്പര്യങ്ങൾക്കുമാണ് പരാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. പുത്തൻ സിനിമകളിൽ പുരുഷാധിപത്യത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുന്നത്, സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക്

അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കരുത്തുർ സർവീ കഥാപാത്രത്തെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. 'ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം' എന്ന് മുന്നറിയിപ്പോടെ മദ്യവും പുകവലിയും സദാചാരക്കാരെ ചൊടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒട്ടും മടയില്പാതെ സെക്സ് രംഗങ്ങളും സിനിമയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. പാരമ്പര്യആചാരങ്ങളുടെ ദൃശ്യവൽക്കരണം ഗൃഹാതുരത എന്ന് പരേൽ ഒരുങ്ങുന്നു. പല പുതൻ സിനിമകളുടെ പരേകളും ഇംഗ്ലീഷ് വർക്കുകൾക്കുപെടിക്കുന്നു.പുതിയ സിനിമകൾക്ക് പരശംസയും ഒപ്പം ആക്ഷേപവും കശേർക്കുണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. പണ്ട് നമ്മുടെ പരിയപ്പടെ നടന്മാർ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നാം നടന്മാരുടെ പരേ ചരേത്ത് - മമ്മൂടിയുടെ സിനിമ എന്ന് സിനിമയെ വിളിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ സംവിധായകനെ മറന്നുപോയിരുന്നു.എന്നാൽ ഇന്ന് നടന്മാർക്ക് പരാധാന്യം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്റനെറ്റ് വിദശേ സിനിമ- കളുടെയും പരയകേച്ഛ കറിയൻ സിനിമകളുടെയും മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സിനിമകളുടെയും സ്വാധീനം മലയാള സിനിമയിൽ കാണാം.

2024ലെ ചില സിനിമകൾ - ഒരവലോകനം

വലിയ ജനസമൂഹത്തെ മുന്നിൽകണ്ട് സിനിമ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അത് കലയാണെങ്കിലും കച്ഛവടം ആണെങ്കിലും അതിനുണ്ട്- കുന്ന്സാമ്പത്തിക വിജയം പരാധാനമാണ്. കാഴ്ചക്കാരന്റെ മനസ്സും മാറുന്ന അഭിരുചിയും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഓരോ സിനിമകളുടെയും പിറവി. 2024ൽ അത്തരത്തിൽ ശ്രദ്ധയേമായ ചില ചിത്രങ്ങൾ

മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്

2024 ലെ ബോക്സ് ഓഫീസ് ഹിറായ 'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്' എന്ന് തരില്പരി ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിദംബരമാണ്. സൗബിൻ ഷാഹിർ നിർമ്മാണവും ഷജൈഖാലിദ് ഛായാഗ്രഹണവും

விவகே ஹரிஷ்நி சித்ரஸம்யஜனவம் நிர்வஹிக்குந் ஹ சினிமயுசை சம்ஸீதம்
ஓருக்கிவிரிக்குந்நத் சூஷிநிஸ்யாமாந்.

ஹொனாகுஹ்தை ஓரு சம்ஹம் சூஹ்யத்துக்கஸீ கஓசகைக்கநாலிலகைக் யாத்ர
பஓகூந்நதும் மத்யபிஹ்ஹ் லக்குககைக் ஹவரீ ஸுன ஸுஹய்க்குஹ்ஹிலை பாரயிரீ
மன்தும்தரீ ஹயேஸ் ஹந் ஹஹுதாரீ ஸ்ரமிக்ஹவஓ சூஹஷ் ஹந் யுவாவ்
ஸுஹயுசை ஹஹஷ்ஹிலகைக் வீஹுந்நு. ஓவிரீ பஓலீசினீரயும்
சூஹ்யத்துக்கஹுசயும் சஹயத்ஹஓசை குஹ்ஹி ஸுஹய்க்குஹ்ஹிலீ நின்தும்
சூஹஷினை பூரத்துகஓஹ்ஹுவரூந்நு குஹ்ஹி ஓரு மஹரீ லகிக்ஹந்நதஓசை
யமாரீத்ம மன்தும்தரீ ஹயேஸினீரஹ ஹஓஹ்ஹஓ கானிஹ்ஹுகஓஹ்ஹி சினிம
ஹவசானிக்ஹந்நு. ஹத் 2006 லீ ஹந்தாய யமாரீத்ம சம்ஹமான்.சினிமயிரீ
ஓரஹ மாத்ரம் ஹஹ்ஹிஹ்ஹ் கம மூந்நஓஹ்ஹுபஓகூந்நிலீ ஹந்நத்
சம்வியாயகந்நை மிஹுக்கான். ஹதிரீ கமபாத்ரஹ்ஹஸீ ஹவதரிஹ்ஹிக்ஹந்ந
ஓரஓரூத்ரம் மிகஹ்ஹ ஹநினயமான் கஹ்ஹயக்ஹந்நத். சினிமாரஓதீரீ
வஹ்வலியிரீ தஓரீக்ஹந்ந யுவாக்ஹஸீ கமவசானத்நிரீ ஜீவித
வஹ்வலியிரீ விஜயிக்ஹந்நு. ஹ்வஹஹரிதமாயி கமயுசை க்ஹஹைக்ஹிரீ
ஹத்ஹுஹ்ஹஓரீ கந்நுகஸீ ஹஹி ஹனியாத்ந ஹ்ரகைக்ஹரீ ஹந்நாவிலீ.
ஹலீலாச யாத்ரயிரீ ஹவிரயுஹ்ஹ ஹரியிஹ்ஹ ஹயேரீஹுகஹும்
சூரக்ஹாசஜீகரனஹ்ஹஹும் நம் ஹ்ரஹிக்ஹகந்நதான் ஹந்நஓரூ ஹபஹஓ
ஓவிரீ ஹ்ரகைக்ஹரீக்ஹ் நரீகுகயான் ஹ சினிம.

ஹஹுஜீவிதம்

ஹ்ரஹஸ்த நஓவலிஸ்த்ரீ ஹந்நயமிந்நை ஹஹுஜீவிதம் ஹந்ந நஓவரீ
ஹ்ஹஸ்திரயுசை சம்வியானத்நிரீ சினிமயாகுஹ்ஹஓரீ ஹ.ஹரீ.ஹ்ஹி, ஹஹுரீ
பூக்ஹுஹ்ஹி, கஹ ஹஸ்த். ஹ்ரீஹ்ஹரீ ஹ்ரஹாஹ் துஹ்ஹி சாஹ்ஹதீக விஹ்ஹயுசை
ஹந்நஹரீ சினிமயை மிகஹ்ஹதாக்கூந்நு. நாயிகய்க்க ஹயிக

பீராயாந்மலீலனெக்கிலும் அமல பவாஸீ தந்ரெ ஁ரலய ரவாஸீ நந்நாலய
அனலநயல஁஁ரலக்கூந்நு. பபுமீவரலஜ்஁ந்ந நசந்ரெ அனலநயலலகவீ
வீயக்தமகக்கூந்நதாந் அலசுஜீவரல. 16 வரீ஁ந்ந
அய்வாநமாந்.வனஜ்ஜரீந்நரயலரலீபுலயவரலீக்கரலக்கப்பவனந்நரீ.புதுஜீவரல
ஸ்வபந்ந கந்நீ க்கூட்கூரந்நரெ ஸ஁யலந்நவாசெ ஁ரலீப்பரீ ஜவாலிக்காலய
ஸுரலயலரலீ ஁ந்நுந்ந நஜீ஁பும் மலப்புரல்தூகாரநால ஁க்கீமும் அநுபவலக்கூந்ந
யாநகஜாந் அலசு ஜீவரலந்நரலீ அலதரலப்பலக்கூந்நரீ. அநலஜீவந்நரலய
நாசும் வரீசும் வரீடீ மரூபுமலயலரலீ ஜீவலக்கூந்ந அநகவூ அலலுகஜூசெ நவா஁பரனெஜூசெ
யமரலீந்நமலய அலவல஁க்காரமாந் அலசு ஜீவரல.

அலவலவூ

஁வாஸீலூரலரலீ ப஁ந்நரலயல ஁ந்நுந்நரீ மூந்நு யுவாக்கலீ ஸலநலயரீ
வரீயாந்நமலகஜூசெ ரா஁லனெநல ஁ந்நரலக்கூநாலய ஸ்மலந்நரெ ஁யாந்நரீ அலய
ர஁஁ந்நரெ க்கூட்கூபலசலக்கூயும் துசரீந்நுஜ்ஜ ஸவலகாஸனெஜூந்ந அலவலவூந்நரலரலீ
புலயவரலீக்கரலக்கூந்நரீ. 'ர஁஁ந்நரல ஁ந்ந கமலபாந்நரல ஁஁஁ ஁வாஸலரலீ
஁ந்ந அனலநவா஁ அலவலவூந்நவாசெ அலலந்நாசல ஁ந்நாந் பரயூந்நரீ, அந்நயும்
மல஁஁஁ அனலநயமாந் ஁஁஁ ஁வாஸலரலீ கா஁஁஁஁஁஁஁. கும்ப ப்ரகவீ஁கரலக்கூல
யுவாக்கஜெ அகரல஁லக்கூந்ந வரலயமாந் ஁ரலரீகரல. ஁லா மவாந, அ஁஁வாந
஁ந்நரல வரலகலரீ ப்ரகவீ஁கரலசெ ப்ரலயகவல஁஁஁ யுவாக்கஜூசெ ஁டயலரலீ
கலரலக்கூந்நு. வலலபுலலலகலரல, லயலவவா஁கலரல, அலய ஁வா஁஁ மூதலரல அலவலவூ
஁வா஁஁ வரலயுஜ்ஜ ஁ந்நரலஜல ஁ந்நரலவ ர஁஁ந்ந ஁ந்ந கமலபாந்நரலரலீ
புரலந்நமலயும் ஁ரலுந்நதாந். ஸு஁லரலீயலமலந்நரெ ஸ஁லரலவும் பநலவலயும்
வீயலயஸ்தமலய ஸ஁஁஁஁஁஁஁஁ அலவலவூந்நரலரலீ ரூக்கலயலரலக்கூந்நு.

஁ஜ்ஜ஁஁஁஁஁

അന്യമതകകാരനായ രാജീവുമായുള്ള പരണയം വീടുകാർ അറിഞ്ഞതോടെ അവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അഞ്ജു താല്പര്യമില്ലാതിരുന്നിടും തോമസുകുടിയെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നൂ. രോഗബാധിതനായ തോമസുകുടി എന്ന് മകന്റെ അസുഖവിവരങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ച് ലീലാമ്മ അഞ്ജുവിനെ മരുമകളാക്കുന്നു. അതിനുശേഷവും രാജീവുമായുള്ള ബന്ധം തുടരുന്ന അവൾ ഗർഭിണിയാവുന്നു. ഇതിനിടയിൽ തോമസ് കുടിയുടെ അവസ്ഥ മോശമാവുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മഴപെയ്ത് ആ പരദേശം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ആകുമ്പോൾ ശവസംസ്കാരവും വരുകുന്നു. കുഞ്ഞ് തന്റെ മകന്റെ അല്പനേറ്റ് ലീലാമ്മ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശവസംസ്കാരശേഷം അഞ്ജു രാജീവനെപ്പോലും താമസിപ്പാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളുടെ പരതികരണങ്ങളും അവൾ അവയെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു എന്ന് തുമാണ് ഉള്ളൊഴുക്ക് എന്ന് സിനിമ. ക്രിസ്റ്റോടോമി രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച ഈ ചിത്രത്തിൽ മുഖ്യ വേഷത്തിൽ ഉൾവശി, പാർവതി തിരുവോത്ത്, പരശാന്ത് മുരളി, അർജുൻ രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിക്കുന്നു.

കഥയിലെ അമ്മായിയമ്മ ലീലാമ്മ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത വിവാഹത്തിന് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നവളാണ്. അവൾ അതല്ലെങ്കിൽ സ്വയം മരണമെന്നു വരുത്തി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുകയാണ് അല്പ, അഭിനയിക്കുകയാണെന്ന് അഞ്ജുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ലീലാമ്മ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. രണ്ട് സ്ത്രീകൾ അവർ പരസ്പരം മറച്ചുവെക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ, കഥാപാത്രങ്ങളുടെ നിഗൂഢ മനസ്സിലേക്ക് ഉള്ളതായ ഒരൊഴുക്ക് കാണ് 'ഉള്ളൊഴുക്ക് ' എന്ന് തിലൂടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരമ്മയുടെ ആത്മസംഘർഷം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലീലാമ്മ എന്ന് കഥാപാത്രം ഉൾവശി എന്ന് അഭിനയേറിയുടെ കൈകളിൽ ഭർമാകുമ്പോൾ, മികച്ച നടിമാരിൽ ഒരാളായ പാർവതിയും നല്ല അഭിനയം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു.

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்
SPL-EDITION – V

VOLUME - 1

ஆகத்து -2025

